

Políticas habitacionais e polarização política local: evidências de uma revisão sistemática

Tomás Paixão Borges¹²³

E-mail: tomasborges@iesp.uerj.br

Ana Paula Lima dos Santos¹²⁴

E-mail: anapaulalima@iesp.uerj.br

Thaiza Siqueira da Silva¹²⁵

E-mail: thaizasilva@iesp.uerj.br

Resumo

Este estudo investiga se políticas habitacionais intensificam a polarização política em nível local, a partir de uma revisão sistemática de 15 trabalhos, majoritariamente qualitativos. A literatura mostra que programas conduzidos de forma centralizada e sem participação social tendem a acirrar antagonismos entre moradores, instituições e grupos sociais, reforçando desigualdades e dinâmicas de segregação. Entre os mecanismos identificados estão: reassentamentos compulsórios, ruptura de vínculos comunitários, substituição de habitações populares por empreendimentos elitizados e distribuição clientelista de moradias. Fenômenos como o NIMBY (“Not In My Backyard”) evidenciam resistências locais à habitação social, enquanto movimentos YIMBY (“Yes In My Backyard”) revelam clivagens geracionais na disputa pelo espaço urbano. A polarização se intensifica em contextos de alta desigualdade, ausência de canais participativos e imposição verticalizada das políticas, podendo gerar ressentimentos, discursos antissistema e erosão da legitimidade estatal. Por outro lado, experiências que incluem participação comunitária, desenho urbano sensível ao entorno e critérios transparentes tendem a reduzir tensões. No Brasil, o Minha Casa, Minha Vida ilustra tais desafios, ao combinar grande escala de construção com fragilidades na integração urbana e baixa participação popular. Conclui-se que políticas habitacionais têm alto custo simbólico e político quando excludentes, mas podem mitigar polarização se pautadas pela governança participativa e pelo reconhecimento dos vínculos socioterritoriais.

Palavras-chave: Políticas Habitacionais; Polarização Política; Minha Casa Minha Vida; Políticas Públicas

Resumo executivo

Este estudo avalia se políticas habitacionais contribuem para o aumento da polarização política local. A partir de uma revisão sistemática de 15 estudos, qualitativos em sua maioria, constatamos que políticas habitacionais, sobretudo quando desconsideram a participação social no processo de desenho e implementação do

¹²³ Doutorando em Ciência Política - IESP-UERJ. Pesquisador do MAPE - IESP.

¹²⁴ Doutoranda em Ciência Política - IESP-UERJ, mestre em Ciência Política - PPGCP/UNIRIO e Bacharel em Ciência Política - UNIRIO. Pesquisadora do MAPE - IESP.

¹²⁵ Mestra e doutoranda em Ciência Política - IESP-UERJ. Pesquisadora do MAPE - IESP.

programa, estão associadas à intensificação de conflitos políticos locais (Antoniucci e Marella, 2017; Tarsi, 2018; Koch et al., 2020; Watt, 2021; Starikova e Yushina, 2018). Uma parte considerável dos estudos revisados lança luz sobre as desigualdades e processos de segregação socioespacial exacerbados por políticas habitacionais. Assim, embora nem todos os estudos tratem diretamente da polarização política como *outcome*, observa-se a intensificação de antagonismos sociopolíticos entre moradores afetados pelas políticas e as instituições responsáveis por elas (Pendall, 1999; Piat, 2000; Waibel e Dörnte, 2007; Scally, 2012; Holleran; Lee; Irwin; Miller, 2020; Silva, 2021).

Ainda que a maioria dos trabalhos revisados não adotem estratégias de inferência causal, nota-se que o efeito das políticas habitacionais sobre a polarização política local pode ser identificado por meio de padrões de associação entre a política habitacional e as transformações nas percepções, atitudes e posicionamento políticos das comunidades e indivíduos afetados (Waibel e Dörnte, 2007; Starikova e Yushina, 2018; Tarsi, 2018; Watt, 2021). Apesar dos contextos bastante heterogêneos avaliados em cada estudo, os resultados convergem na direção de que a política habitacional, quando conduzida de forma excludente e verticalizada, tende a acirrar tensões e divisões políticas locais, aumentando a percepção de exclusão simbólica ou espacial e o sentimento de ameaça à identidade territorial.

Um elemento relevante nos estudos revisados foi o fenômeno conhecido como *Not In My Backyard* (NIMBY), identificado em artigos acessados por meio da técnica de amostragem em bola de neve, após a coleta inicial de textos. O NIMBY se refere à resistência local à instalação de empreendimentos de habitação social ou serviços voltados a populações vulneráveis. Essa oposição, muitas vezes expressa por proprietários estabelecidos, aparece motivada por preocupações com segurança, valorização imobiliária, identidade comunitária ou preservação do "caráter" dos bairros. Em estudos como os de Piat (2000) e Scally (2012), essa reação manifesta-se na forma de protestos, judicialização ou pressões institucionais para impedir a implantação de moradias subsidiadas. Já em Holleran (2020), o NIMBY é contrastado com o movimento YIMBY (*Yes In My Backyard*), liderado por millennials que defendem a densificação urbana como resposta à crise de habitação, revelando uma clivagem geracional na disputa sobre o espaço urbano. A literatura indica que, longe de ser uma simples resistência ao novo, o NIMBY é um fenômeno político extremamente variado e com

efeitos sobre a formulação e implementação das políticas habitacionais, produzindo polarização entre grupos com visões conflitantes de cidade, justiça e pertencimento.

Projetos de regeneração urbana liderados por abordagens "de cima para baixo" (top-down) frequentemente resultam na expulsão de residentes e na perda do tecido social, gerando polarização e gentrificação (Tarsi, 2018). Similarmente, em contextos de liberalização econômica, a desigualdade no acesso a financiamento para habitação e a concentração da força de trabalho podem levar a uma crescente polarização social e espacial, com a criação de "enclaves de prosperidade" para as classes mais privilegiadas e a "autosegregação dos privilegiados" (Niriella, 2017; Waibel e Dörnte, 2007). A ausência de infraestrutura adequada em novos conjuntos habitacionais também mobiliza residentes em movimentos por melhorias, revelando antagonismos com as administrações locais (Obianyo et al., 2021).

Os mecanismos mais frequentemente apontados nos estudos revisados envolvem a ruptura de vínculos comunitários, a realocação compulsória de moradores, a substituição de espaços habitacionais populares por empreendimentos elitizados e o apelo clientelista na distribuição das moradias (Waibel e Dörnte, 2007; Antoniucci e Marella, 2017; Tarsi, 2018; Koch et al., 2020; Silva, 2021). Tais fatores, identificados como mecanismos, estão no centro da construção de narrativas de antagonismo entre grupos afetados e os responsáveis pela formulação e implementação da política. Em alguns casos, a ausência de participação das comunidades alimenta a radicalização do discurso (Tarsi, 2018). Em outros, a política habitacional gera polarização entre grupos alinhados e não alinhados ao poder local porque é percebida como "moeda de troca" (Silva, 2021).

O impacto da política de habitação também varia conforme o contexto (Pendall, 1999; O'Grady, 2020). Em comunidades historicamente marginalizadas, os efeitos tendem a ser mais intensos, sobretudo quando a política habitacional reforça dinâmicas de segregação. Entre os principais moderadores, podemos destacar o perfil sociodemográfico dos grupos atingidos, o grau de organização comunitária, a estrutura de oportunidades políticas locais e a presença de redes clientelistas e corporativas. No entanto, os estudos também indicam que a polarização e o conflito não são inevitáveis. A simplificação de processos de aprovação pode reduzir a oposição, bem como o desenho de empreendimentos que integrem novos serviços públicos e preservem o caráter comunitário existente (Pendall, 1999; O'Grady, 2020). Watt (2021) demonstra, por exemplo, que, em grandes projetos habitacionais, a agência e o engajamento dos

moradores resultaram em projetos menos polarizantes, contrariando a "gentrificação liderada pelo Estado".

Nesse sentido, a percepção dos atores afetados pode ser entendida como elemento central na investigação. Frequentemente, os moradores interpretam as políticas habitacionais como instrumento de exclusão. Em alguns casos, a política habitacional gera formas de resistência localizadas (Watt, 2021; Tarsi, 2018). Em outros, a política habitacional pode ser lida como troca política, imposição vertical e até mesmo como ameaça à permanência comunitária (Lee; Irwin; Miller, 2020; Silva, 2021).

A implementação das políticas habitacionais analisadas é muitas vezes desprovida de participação popular efetiva e, na maioria dos casos, marcada por falta de critérios públicos claros, seletividade e personalismo, o que gera experiências conflituosas (Pendall, 1999; Waibel e Dörnte, 2007; Tarsi, 2018; Koch et al., 2020; Watt, 2021). Com relação aos custos, os estudos não reportam os investimentos financeiros despendidos na implementação, mas alguns deles enfatizam os custos políticos e sociais, como segmentação do espaço urbano, radicalização do discurso político e perda de confiança pública (Starikova e Yushina, 2018; Koch et al., 2020; Watt, 2021).

Contextualização

Buscamos avaliar se políticas habitacionais (X) aumentam a polarização política local (Y)? A pergunta parte da percepção de que políticas de moradia afetam diretamente o território, a composição social dos bairros e a relação entre Estado e sociedade, o que pode gerar efeitos políticos além dos objetivos formais dessas intervenções. No caso brasileiro, destacam-se programas habitacionais como o *Minha Casa, Minha Vida* (MCMV), lançado em 2009, que representou uma das maiores iniciativas estatais de provisão de moradia no país. Com foco inicial em famílias de baixa renda, o programa combinou subsídios diretos e parcerias com a iniciativa privada. Embora o MCMV tenha contribuído para a redução do déficit habitacional, também foi alvo de críticas quanto à localização periférica dos empreendimentos, à baixa qualidade da infraestrutura urbana e à ausência de mecanismos efetivos de participação comunitária. Estudos indicam que essas características podem ter gerado tensões territoriais, sentimento de exclusão simbólica e conflitos com populações pré-existentes nos entornos, elementos que dialogam com os mecanismos de polarização identificados na literatura internacional.

Além do MCMV, programas estaduais e municipais de reassentamento em áreas de risco ou de remoções em nome de grandes obras urbanas também evidenciam dinâmicas de imposição vertical, com custos políticos expressivos e reações de antagonismo por parte das comunidades afetadas.

Inicialmente, nossa hipótese estava orientada para verificar se as políticas habitacionais estariam associadas a mudanças no alinhamento político-eleitoral dos indivíduos e comunidades, especialmente em termos de polarização no espectro esquerda-direita. Contudo, os estudos incluídos na revisão, majoritariamente qualitativos, interpretativos e baseados em etnografias e estudos de caso, apontaram outro padrão de efeitos políticos. Em vez de alterações explícitas na orientação eleitoral, os textos revelam que políticas habitacionais estão frequentemente associadas a formas de polarização social, econômica, espacial e simbólica: antagonismos entre grupos sociais afetados e não afetados, entre residentes antigos e novos, ou entre comunidades e instituições públicas. Em muitos casos, trata-se de polarizações que se expressam no cotidiano, na participação política local, no discurso público e na forma como diferentes grupos percebem e reivindicam o direito à cidade.

Além disso, parte relevante da literatura analisada mostra que a forma como essas políticas são implementadas, com ou sem participação popular, com critérios transparentes ou seletivos, interfere nas percepções dos grupos atingidos e contribui para a produção de conflitos. Em contextos de reassentamento, gentrificação ou imposição vertical de projetos urbanos, por exemplo, observa-se o enfraquecimento de vínculos comunitários e o surgimento de discursos de resistência, desconfiança institucional ou apatia política.

Para responder à pergunta proposta, realizamos uma revisão sistemática de estudos acadêmicos que abordam a relação entre políticas habitacionais e seus efeitos políticos em nível local. Parte dos textos foi selecionada a partir de termos diretamente relacionados à pergunta inicial, enquanto outra parte, especialmente os estudos que discutem o fenômeno *Not In My Backyard* (NIMBY), foi incorporada por amostragem em bola de neve, diante da sua relevância empírica e teórica.

Efeito: quais indícios de impacto foram observados?

Nos estudos qualitativos analisados, não é possível identificar inferência causal direta, mas há padrões recorrentes de associação entre a política habitacional e manifestações de antagonismo político (Pendall; 1999; Piat, 2000; Scally, 2012; Starikova e Yushina, 2018; Tarsi, 2018; Holleran, 2020; Watt, 2021). Os efeitos identificados sugerem reorganização de preferências políticas locais, aumento da desconfiança institucional e um contexto de emergência de discursos antissistema como resposta à forma como a política habitacional foi elaborada e executada (Lee; Irwin; Miller, 2020). Embora não sejam medidos quantitativamente, os efeitos são observados a partir de depoimentos, análise documental, observações etnográficas e padrões de comportamento político local (Waibel e Dörnte, 2007; Tarsi, 2018; Lee; Irwin; Miller, 2020; Perera et al. 2020; Watt, 2021; Silva 2021). Alguns estudos revisados indicam erosão da legitimidade estatal e distanciamento da participação política (Starikova e Yushina, 2018; Tarsi, 2018; Watt, 2021).

Análises quantitativas também oferecem indícios relevantes sobre como os efeitos políticos dos projetos habitacionais. Um dos efeitos mais recorrentes testados nesses estudos são os protestos NIMBY (“Not In My Backyard”) (Pendall, 1999; O’Grady, 2020). Esses conflitos expressam polarizações entre moradores e instituições públicas, ou entre grupos estabelecidos e populações vulneráveis que seriam beneficiadas pelos empreendimentos (Koch et al., 2020; Niriella, 2017). Tais divisões frequentemente opõem residentes antigos e novos, revelando disputas sobre pertencimento, legitimidade e controle do espaço urbano (Tarsi, 2018; Niriella, 2017). Por fim, em cenários de deslegitimação do Estado, também se observa a emergência de discursos antissistema e o abandono de expectativas em relação à provisão estatal de moradia, com maior ênfase na autossuficiência individual ou na dependência do mercado (Starikova e Yushina, 2018).

Mecanismo: como funciona?

A análise dos estudos revisados permitiu identificar uma série de mecanismos que explicam a relação entre políticas habitacionais e polarização política, os quais giram em

torno da instrumentalização política, da experiência de exclusão, da percepção de ameaça ao pertencimento e do deslocamento territorial dos beneficiários.

Vários trabalhos apontam a política habitacional como dispositivo de segregação social e simbólica, que promove reconfigurações territoriais abruptas e ativa antagonismos entre grupos percebidos como pertencentes e não pertencentes, frequentemente mobilizados nas categorias de “nós” e “eles” (Pendall, 1999; Piat, 2000; Scally, 2012; Antonucci e Marella, 2017; Holleran, 2020; Watt, 2021). Em outros casos, a moradia é distribuída segundo critérios opacos, muitas vezes mediados por redes de patronagem ou alianças políticas locais, o que reforça clivagens entre “alinhados” e “não alinhados” ao poder público (Silva, 2021). Há também contextos em que o reassentamento compulsório ou a demolição de áreas populares é percebido como violento, ilegítimo ou desrespeitoso em relação aos vínculos comunitários preexistentes, o que desencadeia respostas de repúdio político, desmobilização institucional e fortalecimento de discursos antissistema (Waibel e Dörnte, 2007; Watt, 2021; Obianyo et al., 2021).

A substituição de conjuntos habitacionais populares por empreendimentos de alto padrão, geralmente justificada pelo discurso da revitalização urbana, frequentemente gera sentimentos de expropriação simbólica do espaço público e alimenta retóricas de resistência, ressentimento ou antipolítica (Tarsi, 2018; Niriella, 2017). Em contextos marcados por diversidade étnica ou cultural, como mostram Watt (2021) e Hamnett e Randolph (2021), o desenho da política pode acionar disputas latentes sobre quem “pertence” ao território e qual grupo tem legitimidade para ocupar determinados espaços urbanos. Além disso, alguns artigos tratam da ansiedade em torno da desvalorização imobiliária após políticas habitacionais alimenta o comportamento NIMBY (O’Grady, 2020).

Por fim, os mecanismos de polarização observados nos estudos tendem a se intensificar em ambientes onde há ausência de instâncias participativas efetivas, o que deslegitima o processo decisório, acirra desconfianças e amplia a distância entre populações afetadas e os agentes públicos (Waibel e Dörnte, 2007; Tarsi, 2018; Starikova e Yushina, 2018; Lee, Irwin e Miller, 2020; O’Grady, 2020; Watt, 2021).

Moderadores: em que contexto a política gera mais (ou menos) polarização?

A política habitacional tende a gerar mais polarização em contextos marcados pela fragilidade de instituições intermediárias, pela ausência de mediadores comunitários e pela inexistência de canais efetivos de escuta e deliberação coletiva, o que impede a canalização institucional do conflito e alimenta a percepção de que o sistema político formal está desconectado das necessidades reais dos cidadãos (Koch et al., 2020; Watt, 2021). A polarização também se intensifica quando as políticas são percebidas como impostas de cima para baixo, desconsiderando as experiências, demandas e vínculos territoriais dos moradores afetados (Tarsi, 2018; Obianyo et al., 2021; Waibel e Dörnte, 2007), o que produz desconfiança institucional e amplia a circulação de discursos de apatia ou repúdio ao Estado (Silva, 2021; Obianyo et al., 2021; Watt, 2021). Em situações de reassentamento ou renovação urbana abrupta, especialmente em áreas de forte identidade comunitária, observa-se a ativação de ressentimentos, percepções de deslegitimação simbólica e disputas sobre quem pertence ao espaço urbano (Niriella, 2017; Tarsi, 2018; Starikova e Yushina, 2018).

Por outro lado, a polarização tende a ser atenuada quando há esforços explícitos para integrar as comunidades preexistentes ao planejamento urbano, seja por meio de serviços públicos compensatórios, projetos arquitetônicos sensíveis ao entorno ou canais permanentes de diálogo com moradores e autoridades locais (Waibel e Dörnte, 2007; O’Grady, 2020; Koch et al., 2020). Certas características dos projetos habitacionais, como número de unidades, densidade ou proximidade a áreas unifamiliares, aumentam a probabilidade de mobilizações contrárias e protestos antigrowth (Pendall, 1999; O’Grady, 2020). No caso britânico, fatores como tempo de residência e valores associados à proteção do local se mostram tão importantes quanto

a condição de proprietário na explicação da oposição (O’Grady, 2020). O modo como os conflitos são enquadrados publicamente também importa: em contextos em que o embate é descrito em termos geracionais (como “millennials YIMBYs” versus “baby boomers NIMBYs”), há um deslocamento do foco para questões de estilo de vida e valor social da moradia, o que suaviza momentaneamente as divisões de classe sem, no entanto, resolvê-las (Holleran, 2020).

Por fim, a profissionalização dos processos de desenvolvimento habitacional, que inclui pesquisa prévia de campo e avaliação de impactos também parece limitar a intensidade dos protestos NIMBY e favorecer um debate mais matizado (Pendall, 1999; O’Grady, 2020).

Percepção: como os atores interpretam a intervenção?

As percepções dos beneficiários e das comunidades afetadas pelas políticas habitacionais são imprescindíveis para o que se pretende investigar. Em boa parte dos estudos, os entrevistados interpretam a política como seletiva, injusta ou distante de suas reais necessidades, relatando sentimentos de perda de identidade, desconfiança com relação às intenções do poder público e ruptura de redes comunitárias (Lee; Irwin; Miller, 2020; Starikova e Yushina, 2018; Tarsi, 2018; Waibel e Dörnte, 2007; Watt, 2021). De outro modo, há casos em que moradores estabelecidos utilizam retórica de proteção da comunidade para barrar projetos de política habitacional destinados a grupos minoritários vistos como *outsiders* (Pendall, 1999). Em alguns contextos, a política é percebida como expressão de favoritismo político e polarização entre grupos incluídos e excluídos (Tarsi, 2018). Além disso, alguns artigos tratam da ansiedade em torno da desvalorização imobiliária alimenta o comportamento NIMBY (O’Grady, 2020). Há também casos de gratidão condicional quando a moradia é associada a políticos locais (Silva, 2021). De forma geral, os beneficiários se veem como vítimas de reordenamento urbanos arbitrários, percebendo-se como não pertencentes à cidade e apagadas pelo não reconhecimento institucional. Por outro lado, os estudos raramente trazem informações sobre a percepção dos implementadores das políticas habitacionais. Quando aparecem, as percepções são indiretas, por meio de discursos institucionais, justificativas técnicas ou documentos oficiais.

Implementação e custo

Os estudos revisados apontam para uma lógica centralizadora na implementação das políticas habitacionais em diversos contextos. Eles mostram que a definição de critérios para a alocação, os processos de reassentamento e as decisões sobre o uso do solo urbano são frequentemente conduzidos por agentes públicos em articulação com empresas privadas. A não participação social gera conflitos territoriais e elevam os custos

sociais da política. Os custos financeiros da implementação não são abordados nos textos, mas os custos sociais são substantivos. As políticas habitacionais implementadas dessa forma tendem a gerar fragmentação urbana, deslegitimação estatal e desmobilização de instrumentos democráticos de mediação (Waibel e Dörnte, 2007; Starikova e Yushina, 2018; Tarsi, 2018; Lee; Irwin; Miller, 2020; Watt, 2021).

Caixa de Ferramentas

Tipo de intervenção: Implementação de políticas habitacionais	Escala do efeito	Efeito positivo	Qualitativa e Quantitativa
	Força do efeito	Depende muito, mas, na maioria dos estudos, polarização moderada a intensa	Quantitativa
	Mecanismo (como funciona?)	Ressentimento pós reassentamento forçado, Medo de variação dos preços locais após política habitacional, remoção de vínculos comunitários e percepção de injustiça	Qualitativa e Quantitativa
	Moderador (onde e quando funciona?)	Mais frequente em áreas com alta desigualdade, políticas desenhadas sem participação da população local e presença prévia de NIMBYismo	Quantitativa e Qualitativa
	Implementação (como fazer?)	Participação comunitária, desenho urbano sensível ao entorno, transparência nos critérios no momento de planejamento e implementação diminuem chance de polarização local	Qualitativa
	Percepção (como os stakeholders interpretam a política?)	População afetada vê a política como excludente, clientelista ou ameaçadora ao pertencimento.	Qualitativa
	Custo (Valor)	Alto custo simbólico e político quando há gentrificação ou imposição vertical.	Quantitativa e Qualitativa

Recomendações

Os estudos revisados indicam que a ausência de participação social efetiva está associada à intensificação de conflitos políticos locais. No entanto, uma governança participativa e sensível aos contextos locais pode reduzir tensões. Dessa forma, uma recomendação útil é a criação de canais institucionais de escuta e deliberação com as comunidades afetadas pela política. Reconhecer os beneficiários apenas como agentes passivos gera antagonismo político e está associado com invisibilidade política, logo é recomendável garantir acesso à informação em linguagem acessível e promover mediação de conflitos (Pendall, 1999; Waibel e Dörnte, 2007; Tarsi, 2018; Lee, Irwin; Miller, 2020; Holleran, 2020; Koch et al., 2020; Watt, 2021). Também se recomenda que a política habitacional leve em consideração o vínculo sociocultural dos moradores com o espaço urbano, uma vez que os deslocamentos compulsórios ou intervenções urbanas geram ressentimentos políticos (Waibel e Dörnte, 2007; Scally, 2012; Starikova; Yushina, 2018; Koch et al., 2020; Watt, 2021).

No caso brasileiro, essa recomendação é especialmente relevante. A experiência do *Minha Casa, Minha Vida*, por exemplo, revelou fragilidades no que tange à participação das comunidades no desenho e na implementação dos empreendimentos. A localização periférica e a baixa integração dos empreendimentos com o tecido urbano contribuíram para o isolamento socioespacial dos beneficiários e gerou insatisfação dos beneficiários com relação à política habitacional.

Dessa forma, é recomendável que futuras políticas habitacionais no Brasil adotem mecanismos de consulta pública desde a fase de planejamento, estabeleçam critérios de seleção claros, promovam maior integração urbana e assegurem o acompanhamento comunitário após a entrega das unidades. Tais medidas são essenciais para mitigar a polarização local e fortalecer a legitimidade das ações estatais no campo da habitação. Por fim, incorporar instrumentos de mediação territorial, com presença de lideranças locais e escuta qualificada, pode favorecer soluções pactuadas e beneficiários mais satisfeitos.

Metodologia

- **Protocolo:** PICOC (População, Intervenção, Comparação, Outcome/Resultados, Contexto).
- **População:** moradores de áreas urbanas afetadas por políticas habitacionais e beneficiários.
- **Intervenção:** implementação de políticas habitacionais, como reassentamentos, construção de habitação social ou reurbanização.
- **Comparação:** grupos afetados pelas políticas (direta ou indiretamente) em relação a grupos não afetados, como moradores de outras áreas ou residentes anteriores ao projeto.
- **Outcome/Resultados:** Formas de polarização política local, como aumento da desconfiança institucional, protestos, discursos antissistema ou conflitos entre grupos sociais.
- **Contexto:** Global.

Seleção dos Trabalhos

Utilizamos a busca pelas seguintes bases: WoS (Web of Science), Google Scholar, Scopus e base de Teses e Dissertações da CAPES. No caso de WoS e Scopus o acesso foi autorizado via Portal da Capes. A partir dos termos anteriormente mencionados, recuperamos 2.751 documentos: 500 via Publish or Perish (Google Scholar); 30 via Scielo; 1420 via Scopus e 801 via Web of Science. Um aspecto importante a se destacar é que cada uma das bases possibilita a exportação de documentos em formatos diferentes, como excel (.xls), bibtex (.bib) e/ou plain text (.txt), mas há grande variação no tamanho dos metadados e em seus nomes: na WoS, por exemplo, são 79 variáveis, no Scholar, via Publish or Perish, são 26, e assim por diante. Uma alternativa para padronização é a importação dos dados em algum gerenciador de referências (Zotero), exportação posterior e agregação em uma planilha unificada. Em nosso caso, carregamos os dados no R, padronizamos as variáveis e empilhamos os bancos de dados de cada uma das bases.

O processo de seleção dos trabalhos continua com a aplicação de outros filtros. O primeiro é a verificação de registros duplicados. O segundo é o ano. Seguindo a literatura, aplicamos um filtro para selecionar somente trabalhos publicados após 2000 (um critério substantivo sobre políticas habitacionais mais recentes). Neste caso, outros períodos

foram avaliados, sem apresentar novos trabalhos de interesse (apenas um trabalho de 1999 foi encontrado na bola de neve). O terceiro é o tipo de publicação (excluímos editoriais, revisões de conferências, notas de pesquisa e erratas). A aplicação do primeiro filtro retorna 2482 trabalhos, o segundo 2178 e o terceiro 2146. Todo esse processo é reproduzível a partir de rotina computacional no R.

Após a busca e aplicação de filtros iniciais (triagem no banco de dados), temos que seguir para a avaliação (“appraisal”) dos trabalhos, de modo a selecionar somente aqueles que ajudam a responder o problema de pesquisa e possuem características de qualidade mínimas. Critérios de inclusão e exclusão devem ser aplicados, envolvendo aspectos metodológicos e substantivos dos trabalhos.

Ao fim, chegamos a 15 trabalhos analisados, como demonstra a figura 2.

Figura 2: Processo de seleção dos trabalhos.

Fonte: Autoria própria, 2025.

Referências

ANTONIUCCI, V.; MARELLA, G. Is Social Polarization Related to Urban Density? Evidence from the Italian Housing Market. *Landscape and Urban Planning*, v. 177, p. 340–349, set. 2018.

HAMNETT, Chris; RANDOLPH, Bill. *Cities, housing and profits: flat break-up and the decline of private renting*. Routledge, 2021.

HOLLERAN, M. Millennial ‘YIMBYs’ and Boomer ‘NIMBYs’: Generational Views on Housing Affordability in the United States. *The Sociological Review*, v. 69, n. 4, p. 846–861, jul. 2021.

KOCH, I. et al. Social Polarisation at the Local Level: A Four-Town Comparative Study on the Challenges of Politicising Inequality in Britain. *Sociology*, v. 55, n. 1, p. 3–29, fev. 2021.

LEE, J. et al. The Role of Distance-Dependent Versus Localized Amenities in Polarizing Urban Spatial Structure: A Spatio-Temporal Analysis of Residential Location Value in Columbus, Ohio, 2000–2015. *Geographical Analysis*, v. 53, n. 2, p. 283–306, abr. 2021a.

NIRIELLA, N. C. Emerging Social-Spatial Polarisation within the Housing Market in Colombo, Sri Lanka. *Journal of Urban Regeneration and Renewal*, v. 11, n. 2, p. 158, 1 dez. 2017.

PENDALL, R. Opposition to Housing: NIMBY and Beyond. *Urban Affairs Review*, v. 35, n. 1, p. 112–136, set. 1999.

PIAT, M. The NIMBY Phenomenon: Community Residents' Concerns about Housing for Deinstitutionalized People. *Health & Social Work*, v. 25, n. 2, p. 127–138, 1 maio 2000.

OBIANYO, Ifeyinwa Ijeoma et al. Overcoming the obstacles to sustainable housing and urban development in Nigeria: The role of research and innovation. *Cleaner Engineering and Technology*, v. 4, p. 100226, 2021.

O'GRADY, Tom. *Nimbyism as place-protective action: The politics of housebuilding*. SocArXiv, available at <https://osf.io/preprints/socarxiv/d6pzy>, 2020.

SCALLY, C. P. The Nuances of NIMBY: Context and Perceptions of Affordable Rental Housing Development. *Urban Affairs Review*, v. 49, n. 5, p. 718–747, set. 2013.

SILVA, Mariana Borges Martins da. Weapons of clients: why do voters support bad patrons? Ethnographic evidence from rural Brazil. *Latin American Politics and Society*, v. 65, n. 1, p. 22-46, 2023.

TARSI, E. Verso la spatial justice: un laboratorio per la riqualificazione delle Ilhas a Porto. *Territorio*, n. 87, p. 145–153, jun. 2019a.

STARIKOVA, M.; YUSHINA, Y. Housing strategies of the regions' populations (Kirov, Nizhny Novgorod and Kazan case studies). *THE MONITORING OF PUBLIC OPINION: economic&social changes*, n. 3, p. 176–199, 2018.

WAIBEL, M.; DÖRNTE, C. Neue Wohnquartiere für Hanoi. *Geographische Rundschau*, 2007.

WATT, Paul. Estate regeneration and its discontents: Public housing, place and inequality in London. Policy Press, 2021.